

ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىجى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-009 | Tarih: 16.07.2021 | www.gutavakfi.org

يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنى ئۇيغۇر تىبابىتى بويىچە داۋالاش (II)

Cardiovascular Diseases and Their Treatment According to Uyghur Medicine (II)

مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى¹ Muttalip Ali Hacı Emçi

قىسقىچە مەزمۇنى: يۈرەك، قان-تومۇر كېسەللىكى پەيدا بولۇش سەۋەبى مۇرەككەپ، تۈرلىرى كۆپ، خەتتىرى زور كېسەللىك بولۇپ، بۇ ماقالىدە ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى ئۇيغۇر تىبابىتى بويىچە داۋالاش ئۇسۇللىرى تونۇشتۇرۇلدى.

ئىچقۇچلۇق سۆزلەر: يۈرەك، قان-تومۇر، تاجىسىمان ئارتىرىيە، داۋالاش.

Abstract: Cardiovascular diseases have complex causes, numerous types, and pose significant danger. This article introduces the causes of the most common coronary heart disease and its treatment methods according to Uyghur Medicine.

Keywords: Cardiovascular, coronary artery, treatment

¹ ئاپتور: مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور بولۇپ، خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ۋە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىدا 40 يىلدىن ئارتۇق ئەمەلىي داۋالاش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئۇيغۇر تىبابىتى دەرسلىك ماتېرىياللىرى قاتارلىق 30 پارچىدىن ئارتۇق تېببىي كىتاب يازغان. ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە مەخپىيەت قۇرغۇچىسى، ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمىي ژورنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى.

Yazar: Profesör .Hoten Uygur Tıp hastanesinin başhekimidir. Geleneksel Uygur Tıp Meslek Yüksekokulunda 40 seneyi aşkın süre öğretim üyesi olarak görev alırken Uygur tıbbi ve farmakonozi ile ilgili otuzdan fazla ders kitaplarının hazırlanma komisyonunda yer almış ve belli sayıda telif eserleri vardır. GELENEKSEL UYGUR TIBBI ARAŞTIRMALARI VAKFI kurucusu, Uygur tıbbi araştırmaları dergisinin başeditörüdür.

يۈرەك-مۇسكۇل تىنقىلمىسىغا كۆپىنچە ھاللاردا تۆۋەندىكى ئەگەشمە ياكى يانداشما كېسەللىكلەر ئەگىشىپ كېلىدۇ.

1. شوك يەنى سەكتە بولۇش

بىمارلاردا چىرايى سارغىيىش، تەشۋىشلىنىپ بىئارام بولۇش ياكى چۈشكۈنلىشىش، قارا تەرگە چۆمۈش، تېرىسى نەم، سوغۇق بولۇش، كىچىك تەرىتى ئازىيىش، تومۇر سوقۇشى سۇس ھەم تېز بولۇش، قان بېسىمى جىددىي تۆۋەنلەش ھەتتا ھوشىدىن كېتىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە يۈرەك مۇسكۇل تىنقىلمىسىدا يۈرەك سول قېرىنچىسى زەخمىلىنىدىغان بولغاچقا، زەخمىلەنگەن يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش مىقدارى جىددىي تۆۋەنلەپ كېتىشتىن كېلىپ چىققان بۇخىل شوك يۈرەك مەنبەلىك شوك دەپ ئاتىلىدۇ. ئادەتتە بىر قانچە سائەت داۋاملىشىدۇ، بەزى ۋاقىتلاردا شوك تەكرار كۆرۈلىدۇ.

2. يۈرەك زەمىلىنىشى

كېسەللىك قوزغالغان ۋاقىتتا كۆكرەك قىسمى سىقىلغاندەك بولىدۇ، نەپەسلەنگەندە خىرلىدىغان ئاۋاز چىقىپ نەپىسى تېز بولىدۇ، ئاق ياكى قىزغۇچ كۆپۈكلۈك بەلغەم تۆكۈرىدۇ، قاتتىق تەرلەپ كالىپكى كۆكرىدۇ، بۇ يۈرەكنىڭ سول قېرىنچا - دالانچىلىرى ۋە ئۈنىڭدىكى قۇۋۋىتى ھايۋانى (ھاياتلىق كۈچى) نىڭ زەمىلىشكەنلىكىنىڭ ئالامىتى بولۇپ ئالدىن بېشارىتى بولمايدۇ، كېچىدە تۈز ياتقاندا نەپەس قىيىنلىشىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ، كېسەللىك يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەرەققىي قىلسا يۈرەكنىڭ ئوڭ قېرىنچا - دالانچىلىرى ۋە ئۈنىڭدىكى قۇۋۋىتى ھايۋانى (ھاياتلىق كۈچى) نىڭ ئاجىزلاپ، يۈرەكنىڭ بىر پۈتۈن فىزىئولوگىيەلىك خىزمىتىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

3. يۈرەك رېتىمىسىزلىقى يەنى خەفەقان

يۈرەك-مۇسكۇل تىنقىلمىسىدىن كېيىنكى ئۈچ كۈن ئىچىدە پەيدا بولۇش نىسبىتى 90 پىرسەنتتىن يۇقىرى بولىدۇ، جىددىي قوزغالغان مەزگىلدە ئۈلۈم خەۋىپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق سەۋەبلەرنىڭ بىرى بولۇپ، كۆپىنچە يۈرەك دالانچە - قېرىنچە ئارىلىقىدىكى ھاياتلىق قۇۋۋىتى ئېلىپكىتىرىكلەرنى ئۆتكۈزۈپ تۇرىدىغان سىنوس مەركىزىنى تىزلەشتۈرۈپ، يۈرەك قېرىنچە مەنبەلىك بالدۇر سوقۇش، يەنىمۇ تەرەققىي قىلىپ قېرىنچە تىترەش قاتارلىق يۈرەك رېتىمىسىزلىقىغا ئېلىپ بارىدۇ.

4. ئاشقازان - ئۈچەي ئاغرىش

يۈرەك-مۇسكۇل تىنقىلمىسى يۈرەك-مۇسكۇلدىكى نېرۋىلارنى غىدىقلاش ئارقىلىق ئاشقازان - ئۈچەيدە ئاغرىق پەيدا قىلىش بىلەن بىرگە كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساقنىڭ ئۈستۈنكى قىسمى كۆپۈپ ئاغرىش، قورساق كۆپۈش، ھېق تۇتۇش قاتارلىق ئالامەتلەرنى پەيدا قىلىدۇ.

5. دائىم قىززىش

يۈرەك-مۇسكۇل تىنقىلمىسى ئۇزۇن داۋام قىلغاندا، يۈرەك مۇسكۇللىرىدىكى بۇزۇلۇش (نىكرولىنىش) جەرياندا قاندىكى ئاق قان ھۆججەتلىرىنىڭ سانى كۆپىيىش، يۈرەكتىكى نىكرولىنىش توغرىلىقلارنىڭ كىرگەن قاننى سۈمۈرۈپ قىزىتما مەركىزىنى قوزغىتىدۇ، كۆپىنچە ئىككىنچى كۈندىن باشلاپ بەدەن تېمپېراتۇرىسى 37.5 سېلسىيە گىرادۇستىن 38.5 سېلسىيە گىرادۇسقىچە بولىدۇ. ياللۇغ قايتۇرغۇچى دورىلاردىن بىنەپشە شەرىپىتى، خېمىرى سەندەل، كاسىنە ئەرقى،

قىزىلگۈل ئەرقى، ئاق سەندەل ئەرقى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش ياكى شۇ تۈردىكى دورىلاردىن زىمات تەييارلاپ يۈرەك ساھەسىگە زىمات قىلغاندا قىزىتما نورمال ھالەتكە قايتىدۇ.

تاجىسىمان يۈرەك كېسىلىنىڭ دىياگنوزىنى مۇقىملاشتۇرۇشتا ئاساسلىقى:

1. ئېلېكتىر كاردىيوگراممدا تەكشۈرگەندە ST بۆلىكى تۆۋەنلەش، T دولقۇنى تۆۋەنلەش، تۈزلىنىش ياكى ئاغدۇرۇلۇش قاتارلىق يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك ئۆزگىرىشى كۆرۈلىدۇ.

2. ئارتېرىيەنى سايىلاندىرۇپ تەكشۈرگەندە تاجىسىمان ئارتېرىيە ۋە ئۇنىڭ شاخچىلىرىنىڭ تارايغان - تارايماغانلىقى ۋە تارايغان ئورۇن، تارىيىش دەرىجىسى قاتارلىقلارنى ئېنىق ئىگىلىگىلى بولىدۇ.

3. ئۆلتىرا ئاۋاز دولقۇنى كاردىيوگراممدا تەكشۈرۈش. يۈرەك-مۇسكۇل تىقىلمىسىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە دىياگنوز قويۇش، يانداشما كېسەللىكلەرنى بايقاش ھەمدە يۈرەكنىڭ فۇنكسىيەسىنى باھالاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. يۈرەك-مۇسكۇل تىقىلمىسى قوزغالغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە تەكشۈرگەندە باسقۇچلۇق قېرىنچە دىئارى ھەرىكىتىنىڭ نورمالسىزلىقى قاتارلىقلارنى بىلگىلى بولىدۇ.

داۋالاش: مەيلى يۈرەك سانجىقى بولسۇن ياكى يۈرەك-مۇسكۇل تىقىلمىسى بولسۇن ئۇلارنى، جىددىي قوزغالغاندا ئايرىم، كېسەللىك ئەھۋالى مۇقىملاشقاندا ئايرىم داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

جىددىي قوزغالغان مەزگىلدىكى داۋالاش ئۇسۇلى:

1. تىنىچ ئارام ئالدۇرۇلۇپ ئوكسىگېن پۇرىتىلىدۇ، ئاغرىق ۋە قىزىتما پەسەيتىش مەقسىتىدە بىنەپشە 30 گىرام، ئاق سەندەل 15 گىرام، كاپۇر 0.5 گىرام، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، بېھى ئۇرۇقىنىڭ ھەر بىرى 10 گىرام، ئىسپىغۇل 15 گىرام. دورىلاردىن بېھى ئۇرۇقى بىلەن ئىسپىغۇلنى قايناقسۇغا چىلاپ، لوئابىنى چىقىرىپ باشقا دورىلارنى سوقۇپ تالقانلاپ، تالقانلارنى ئۈچ دانە تۇخۇم ئېقى بىلەن لوناپلارغا تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ يۈرەك ساھەسىگە زىمات قىلىپ تېگىلىدۇ.

2. ئۇسسۇزلۇق پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، ئارام بېرىش مەقسىتىدە بىدىمىشكى ئەرقى، سەندەل ئەرقى، گاۋزىبان ئەرقى، قىزىلگۈل ئەرقى، شوخلا ئەرقى، كاسىنە ئەرقى قاتارلىقلاردىن قايسىسى بولسا بىر ياكى ئىككىسىنى ھەر كۈنى تاماقتىن كېيىن ھەر قېتىمدا 80 مىللىلېتىردىن 100 مىللىلېتىرغىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

3. تاجىسىمان ئارتېرىيەنى كېڭەيتىش، ئۇنىڭ ئېلاستىكىلىقىنى ياخشىلاش، يۈرەكنىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئاغرىق پەسەيتىش مەقسىتىدە بىمارنىڭ شۇ چاغدىكى مىزاجى سوغۇققا مايىل بولسا ئىپار، ئەنبەر، قۇندۇز قەھرى، سۇمبۇل ھىندى، سازەج ھىندى، ئاسارۇن قاتارلىقلاردىن بىر ياكى ئىككىنى پۇرىتىشقا بېرىلىدۇ.

ئەگەر بىمارنىڭ مىزاجى ئىسسىققا مايىل بولسا كاپۇر، كۆك يۇمغاقسۇت، ئالما، قىزىلگۈل، گۈل بىنەپشە، نىلۇپەر قاتارلىقلاردىن بىر ياكى ئىككىنى ۋە ياكى ئۇلارنىڭ ئەرقىلىرى پۇرىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئاق سەندەلنى سىركىگە ياكى قىزىلگۈل ئەرقىگە سۈرۈپ ئۇنىڭغا بىر پارچە رەختىنى مېلەپ، ئۇنى يۈرەكنىڭ ئۇدۇلغا ھۆل پېتى بېسىپ قويۇلىدۇ.

كېسەللىك ئەھۋالى مۇقىملاشقاندىن كېيىنكى داۋالاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن روھىي جەھەتتە بىمارنىڭ ساقىيىش ئىشەنچىسىنى تۇرغۇزۇش، ھاراق، قەھۋە ۋە قېنىق چاي ئىچىش، تاماكا چېكىش، روھىي جەھەتتە جىددىيلىشىش، زىيادە ئاچچىقلىنىش، چارچاش قاتارلىق زىيانلىق ئامىللاردىن يىراق تۇرۇش، بەك ئاچچىق ۋە ئۆتكۈر قۇرۇق ئىسسىق تەبىئەتلىك غىدىقلىغۇچى ھەم يەل پەيدا قىلغۇچى ئېغىر، تەستە سىڭدىغان يېمەك-ئىچمەك، دورا-دەرەمەكلەردىن قىزىلمۇچ، قارامۇچ،

زەنجىۋىل، ئاچچىقسۇ، ئىسسىق تەبىئەتلىك چاي دورىلىرىدىن پەرىز قىلىش، شۇنداقلا ھاياتىدا مائىلىرىدىن ياسالغان تەستە ھەزىم بولىدىغان بولۇپمۇ كالا گۆشلىرىدىن ياسالغان، مانتا، گۆشگىردە، قىيما كۆمەچ، چۆچۈرە قاتارلىق خىلىتلارنى قۇيۇلۇرىدىغان، غەيرىي تەبىئىي خىلىت پەيدا قىلىدىغان يېمەكلىكلەردىن پەرىز قىلىش، ئوزۇقلۇقىغا تۈزسىز، مايسىز، ئاسان سىڭىدىغان يېنىك تاماقلارنى بېرىش بۇيرۇلىدۇ.

دورا بىلەن داۋالاشتا باسقۇچلۇق داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. بىرىنچى باسقۇچتا بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى ۋە مىزاج، خىلىت ئۆزگىرىشلىرىگە ئاساسەن ئالدى بىلەن كېسەللىك پەيدا قىلغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتنى ئېنىقلاپ، ئۇنىڭغا قارىتا شۇ خىلىتنىڭ مۇنزىچ (پىشۇرغۇچى دورا) ۋە مۇسەھل (سۈرگۈچى دورا) نى بېرىپ بەدەندىن كېسەللىك پەيدا قىلغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار تازىلىنىدۇ.

ئەگەر تاجىسىمان يۈرەك كېسىلى قان خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا، غەيرىي تەبىئىي قان خىلىتىنى تەكشۈش، ئىسلاھ قىلىش، قان-تومۇرلاردىكى توسالغۇلارنى ئېچىش، قاننى سۇيۇلدۇرۇش، قاننىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش، قان نوپۇسلىرىنى ئېرىتىش ۋە نوپۇس شەكىللىنىشىنى ئالدىنى ئېلىش، يۈرەك رېتىمىنى مۇقىملاشتۇرۇش مەقسىتىدە مەتبۇخى سانا، مەتبۇخى خىيار شەنبەر، مەتبۇخى ئەپتىمۇن، مەتبۇخى ھېلىلە ياكى سەندەل شەربىتى، خېمىرى سەندەل قاتارلىقلار مىقدارى بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىراش كۈچىنى ئاشۇرۇش، يۈرەكنىڭ ئوكسىگېن سەرىپىنى تۈۋەنلىتىپ يۈرەكنىڭ يۈكسىلىنىشىنى يېنىكلىتىش، يۈرەك رېتىمىنى نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن مۇپەرىھە ياقۇتى، خېمىرى مەرۋايىتلار مىقدارى بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ ئارقىلىق يۈرەك سانجىقى ياكى يۈرەك مۇسكۇلى تىقىلمىسىنىڭ قوزغىلىشى ياخشىلىنىش تەرىپىگە يۈزلىنىپ كونترول قىلىنىدۇ.

ئەگەر سەپرا خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا كېسەللىك خىلىتىنى پىشۇرۇش مەقسىتىدە، تۈۋەندىكى مۇنزىچى (پىشۇرغۇچى) سەپرا يەنى غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتلىرىنى بەدەندىن چىقىپ كېتىش سالاھىيىتىگە ئىگە قىلىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. تەركىبى بىنەپشە، نىلۇپەر، قىزىلگۈل، شاھتەررە ھەر بىرى 15 گىرام، كاسىنە ئۇرۇقى 20 گىرام، كاسىنە يىلتىزى، تەرەنجىبىل ھەر بىرى 60 گىرام، چىلان، ئەينۇلا ھەر بىرى 30 گىرام. بۇ دورىلارنى بىر لېتىر قايناقسۇغا سەككىز سائەت چىلاپ يېرىم سائەت قاينىتىپ 500 مىللىلېتىر شەربەت تەييارلاپ، كۈندە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 50 مىللىلېتىردىن 60 مىللىلېتىر غىچە بەش كۈندىن يەتتە كۈنگىچە ئىچىشكە بېرىلىپ، بەدەندە غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتى پىشقانلىقىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندىن كېيىن، كېسەللىك خىلىتىنى سۈرۈپ تازىلاش مەقسىتىدە مەتبۇخى ھېلىلە، مەتبۇخى خىيار شەنبەر، سىركەنجىبىل سانا، مەتبۇخى ئەپتىمۇن، مەتبۇخى تەمىرىھەندى قاتارلىقلارنىڭ بىرى مىقدارى بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ئەگەر بەلغەم خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا، كېسەللىك خىلىتىنى پىشۇرۇش مەقسىتىدە، تۈۋەندىكى مۇنزىچى (پىشۇرغۇچى) بەلغەم يەنى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىرىنى بەدەندىن چىقىپ كېتىش سالاھىيىتىگە ئىگە قىلىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. تەركىبى بەدىيان يىلتىزى، ئەنجۈر قېقى ھەر بىرى 45 گىرام، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 30 گىرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پىرسىياۋشان، قىزىلگۈل، بەدىيان ھەر بىرى 15 گىرام، گۈلقەنت 60 گىرام. بۇ دورىلارنى 750 مىللىلېتىر قايناقسۇغا سەككىز سائەت چىلاپ يېرىم سائەت قاينىتىپ 400 مىللىلېتىر شەربەت تەييارلاپ كۈندە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 50 مىللىلېتىردىن 60 مىللىلېتىر غىچە يەتتە كۈندىن 10 كۈنگىچە ئىچىشكە بېرىلىپ، غەيرىي تەبىئىي خىلىتنىڭ پىشقانلىقىغا ئالاقىدار ئالاقىدار ئالامەتلەر كۆرۈلگەندىن كېيىن، كېسەللىك خىلىتىنى سۈرۈپ تازىلاش مەقسىتىدە مەتبۇخى مائۇلئۇسۇل، سىركەنجىبىل بۇزۇرى، ھەببى ئايارەنجى، ئايارەنجى پەيقرى، ھەببى قۇقىيا، ھەببى سەبىرى قاتارلىقلارنىڭ بىرى مىقدارى بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ئەگەر سەۋدا خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى ياكى قان، سەپرا ۋە بەلغەم خىلىتلىرىنىڭ كۆيۈشىدىن بولغان كۆيگەن سەۋدا خىلىتىدىن كېلىپ چىققان بولسا كېسەللىك خىلىتىنى پىشۇرۇش مەقسىتىدە، تۆۋەندىكى مۇنزىچى (پىشۇرغۇچى) سەۋدا يەنى غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتلىرىنى بەدەندىن چىقىپ كېتىش سالاھىيىتىگە ئىگە قىلىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. تەركىبى گاۋزىبان، بادرنەجى بۇيا، ئۈستىقۇددۇس، پىرسىياۋشان، بىستىپايەچ ھەر بىرى 15 گىرامدىن، چىلان، سەرىپىستان 30 گىرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 20 گىرام، تەرنەجىبىل 60 گىرام.

قوشۇمچە نىزاھات:

1) ئەگەر غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى، سەپرا خىلىتىنىڭ كۆيۈشىدىن ھاسىل بولغان بولسا يۇقىرىقى مۇنزىچ يەنى پىشۇرغۇچى دورىلار تەركىبىگە بىنەپشە، نىلۇپەر ھەر بىرى 10 گىرامدىن، كاسىنە ئۇرۇقى 15 گىرام، كاسىنە يىلتىزى، ئەينۇلا ھەر بىرى 30 گىرامدىن قوشۇلىدۇ.

2) ئەگەر غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى بەلغەم خىلىتىنىڭ كۆيۈشىدىن ھاسىل بولغان بولسا يۇقىرىقى مۇنزىچ تەركىبىگە بەدىيان يىلتىزى، ئەنجۈر قېقى ھەر بىرى 30 گىرامدىن، بەدىيان، شاھتەمرە ھەر بىرى 15 گىرامدىن، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 45 گىرام قوشۇلىدۇ.

3) ئەگەر غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتى قان خىلىتىنىڭ كۆيۈشىدىن ھاسىل بولغان بولسا يۇقىرىقى مۇنزىچ ئەينەن بېرىلىدۇ. بۇ دورىلارنى بىر لېتىر قايناقسۇغا سەككىز سائەت چىلاپ يېرىم سائەت قاينىتىپ 500 مىللىلېتىر شەرىبەت تەييارلاپ كۈندە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 50 مىللىلېتىردىن 60 مىللىلېتىرغىچە 15 كۈندىن 20 كۈنگىچە ئىچىشكە بېرىلىپ، غەيرىي تەبىئىي خىلىتنىڭ پىشقانلىقىغا ئالاقىدار ئالامەتلەر كۆرۈلگەندىن كېيىن كېسەللىك خىلىتىنى سۈرۈپ تازىلاش مەقسىتىدە مەتبۇخى ئەپتىمۇن، مەتبۇخى مانۇلجەبىن، مەتبۇخى بىستىپايەچ، مەتبۇخى پەرنەجىمىشىكى، مەتبۇخى ھېلىلە قاتارلىقلارنىڭ بىرى مىقدارى بويىچە ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

كېسەللىك خىلىتى تازىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىن قايسى خىلىتتىن بولغان يۈرەك سانجىقى ياكى يۈرەك تىقىلمىسى بولسۇن تاجىسىمان قان - تومۇرلىرىنى راۋانلاشتۇرۇش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تەكشۈش، يۈرەك مۇسكۇلىنىڭ قىسقىراش كۈچىنى ئاشۇرۇش، يۈرەكنىڭ چىقىرىش مىقدارىنى كۆپەيتىش، يۈرەكنىڭ يۈكۈنى يېنىكلىتىش، قان ئايلىنىشى راۋانلاشتۇرۇش، يۈرەكنىڭ ئوكسىگېن سەرىپىياتىنى تۆۋەنلىتىپ يۈرەك رېتىمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن، يۈرەكنى كۈچلەندۈرۈش مەقسىتىدە ئەبىرىشەم شەرىبىتى، خېمىرى ئەبىرىشەم، مۇپەرىشەم، مۇپەرىھى ياقۇت، خېمىرى مەرۋايىت، خېمىرى گاۋزىبان، گاۋزىبان شەرىبىتى، ئۈستىقۇددۇس شەرىبىتى، بادرنەجى بۇيا شەرىبىتى، مەجۇنى نۇجاھ، داۋائىلمىشىكى بارىد، مۇرەككەپ ئەرقى بىدىمىشىكى، ئىتريفىل سېغىر، ئىتريفىل زامانى قاتارلىقلاردىن بىرىدىن ئۈچكىچە مىقدارى بويىچە تاللاپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بىماردا قەنت سىيىش (دىيابىت) كېسىلى بولغان ئەھۋالدا قۇرسى دىيابىت، قۇرسى تاباشىر، قۇرسى مەرۋايىت، سۇپۇفى دىيابىت، دىيابىت چېپى قاتارلىقلاردىن بىر ئىككىسى مىقدارى بويىچە تاللاپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكى مەيلى يۈرەك سانجىقى ياكى يۈرەك تىقىلمىسى بولسۇن ئۇزۇن مەزگىل مايلىق، تەستە سىگىدىغان، قۇيۇق تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، زىيادە چارچاش، روھىي جىددىيلىك قاتارلىق سەۋەبلەردىن خىلىتلارنىڭ تەكپۈرگۈلۈقى بۇزۇلۇپ ۋە بەدەندە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار ھاسىل بولۇپ، ئۇلار يۈرەكنىڭ يەتكۈزۈش يولىدا توسالغۇ پەيدا قىلىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدىغان، ھاياتقا ئېغىر خەۋپ ئېلىپ كېلىدىغان كېسەل بولغاچقا، بىمارنىڭ ھاياتى خەۋپ ئىچىدە قالغاندا ياكى كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىر بولۇپ، ئىلگىرىمۇ ئېغىر ئالامەتلەر بىلەن دوختۇرخانىلارنىڭ جىددىي قۇتقۇزۇش ئورۇنلىرىغا ئاپىرىلغانلىق تارىخى بولسا، شارائىتى ياخشى بولمىغان دوختۇرخانا ياكى ئاددىي داۋالاش

ئورۇنلىرىدا داۋالانمىدىن دەپ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىشكە قەتئىي بولمايدۇ، بۇنداق ئەھۋالدا بىمار جىددىي قۇتقۇزۇش ئەسلىھەلىرى تولۇق دۆلەت دوختۇرخانىلىرىغا تېز سۈرئەتتە ئېلىپ بېرىلىپ، جىددىي قۇتقۇزۇش تەدبىرلىرى ئېلىنىپ، خەتەرلىك ئەھۋاللاردىن ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن، كېسەللىك پەيدا قىلغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتىغا قارىتا مۇنەزج، مۇسھەل بېرىپ، بەدىن غەيرىي تەبىئىي خىلىتتىن تازىلىنىپ تەكشۈلگەندىن كېيىن قان - تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكىلىقىنى ياخشىلاش، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەش، نېرۋىنى تىنىچلاندۇرۇش، ئاغرىق پەسەيتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، قان - تومۇر دىۋارىغا ئورۇنلىشىپ قالغان مايلىرىنى پارچىلاپ، رەئىس ئەزالاردا تىنقىلما پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن خام - پىششىق دورىلارنى كۆرسىتىلگەن مىقدار بويىچە ئۇزۇن مەزگىل ئىچىپ بەرگەندە، كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يوقىتىپلا قالماستىن بەلكى تۇيۇقسىزلا يۈز بېرىدىغان يامان ئاقىۋەتلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى ۋە تەلتۆكۈس داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدىغانلىقى تەكرار-تەكرار تەجرىبىلەردىن ئوتتى.

ۋەتەننىمىزنىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ۋە ناھىيەلىرىدىكى 78 ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىلىرىدا يۈرەك-قان-تومۇر كېسەللىكلىرى خاس ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى بىلەن داۋالانىپ ساقايغان بىمارلار ناھايىتى كۆپ، شۇڭا ئۇ دوختۇرخانىلارنىڭ كۆپ قىسمىدا ئۇيغۇر تېبابىتى مەخسۇس يۈرەك كېسەللىكلىرى بۆلۈمى تەسىس قىلىنغانلىقى ھەممىمىزگە مەلۇم. ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىلىپ بىر قانچە ئون پارچە تەتقىقات ماقالىلىرى يېزىلىپ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئىلمىي ژۇرناللىرىدا ئېلان قىلىندى ۋە دۆلەتلىك، خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنلىرىدا ئالماشتۇرۇلدى ھەم مەزمۇ قاتناشقان بۇ تەتقىقاتلارنىڭ خۇلاسسىسى دۆلەتلىك نۇقتىلىق پەن قۇرۇلۇشى تۈرى نامدا «دۆلەت جۇڭگىي تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىكىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى جۇڭگىي-مىللىي تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك نۇقتىلىق پەن قۇرۇلۇش تۈرى» ئۇيغۇر تېبابىتىدە يۈرەك-قان-تومۇر كېسەللىكلىرىنى داۋالاش قوللانمىسى 385 بەتلەك كىتاب يەنى 2008 - يىلى 12 - ئاي بىرىنچى نەشرى سەھىيە خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىندى.

تەۋسىيەلەر

تاجىسىمان يۈرەك كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىدىغان سەۋەبلەرنىڭ ئۇزۇن مۇددەت ئومۇميۈزلۈك تەسىر قىلىشى نەتىجىسىدە قاندىكى خولستېرىن زىيادە كۆپ بولۇش، يۇقىرى قان بېسىمى، قان قۇيۇلۇش قاتارلىقلار ئاساسلىق خەۋىپلىك ئامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئاساسلىق خەۋىپلىك سەۋەبلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ يۈرەك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ۋە ئۆلۈش نىسبىتى كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبلەرگە ئىگە بولمىغان كىشىلەرگە قارىغاندا ھەسسىلەپ كۆپ ۋە خەۋىپلىك بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى زىيانلىق ئامىللارغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

1. روھىي جەھەتتىكى ئامىللاردىن غەم-ئەندىشە، قاتتىق قورقۇپ كېتىش، ئاچچىقلىنىش، زىيادە خۇشاللىنىش، غەزەپ-نەپرەت، ھەسەتخورلۇق، تۇرمۇشتىكى بەزى روھىي بېسىم قاتارلىق ئامىللار يۈرەك-قان-تومۇرلىرىنىڭ جىددىي سىپازمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قان ئايلىنىشىنى توسالغۇغا ئۇچرىتىپ يۈرەك كېسەللىكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ، ھەتتا ھاياتقا خەۋىپ ئېلىپ كېلىدۇ.

2. ئەقلى ۋە جىسمانىي ئەمگەكنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق بولۇپ كېتىشى يۈرەككە ئىنتايىن زىيانلىق. بۇ ئەھۋال يۈرەكنى چارچىتىپ، يۈرەكنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش كۈچىنى ئاجىزلىتىپ يۈرەك ھەرىكىتىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ.

3. يۇقىرى ئېنېرگىيەلىك تەستە ھەزىم بولىدىغان غىزالارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش قاننى قۇيۇقلاشتۇرۇپ، قاندىكى ماي ماددىسىنى يۇقىرىلىتىپ قاننىڭ يېپىشقا قىلىقىنى ئورلىتىپ قان-تومۇر توسۇلۇش، قېتىش، يۈرەكنى ماي قاپلىۋېلىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، تۈزلۈك تاماقلارنى ئىستېمال قىلىشمۇ يۈرەككە ناھايىتى زىيانلىق بولۇپ، يۈرەك مۇسكۇللىرىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ئاستىلىتىپ، بېسىمنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ.

4. زىيادە ئىسسىق ياكى زىيادە سوغۇق مۇھىتمۇ يۈرەك مۇسكۇللىرىنىڭ قىسقىراش كېڭىيىش تەڭپۇڭلىقىغا تەسىر كۆرسىتىپ، يۈرەك ئېغىش، يۈرەك سانجىقى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ.

5. ھاۋاسى شالاڭ تاغلىق رايونلارنىڭ ھاۋا تەركىبىدىكى ئوكسىگېن مىقدارى تۆۋەن بولغاچقا، يۈرەك قان-تومۇر كېسەللىكى بار كىشىلەردە ئاسانلا يۈرەك سېلىش، زەئىپلىشىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. يەنى بىرى، ھاۋاسى بۇلغانغان رايۇنلاردا ياشايدىغان كىشىلەر دىمۇ يۈرەكنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ.

6. جىسمانىي ھەرىكەتنىڭ ئاز بولۇشى، ھۇرۇنلۇق ئەھۋاللىرىمۇ يۈرەك ھەرىكىتىنى ئاستىلىتىپ يۈرەك زەئىپلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

7. جىنسىي مۇناسىۋەتنىڭ زىيادە كۆپ بولۇشى، جەلىق (ئانانىزىم) ئادەتلىرى، قان ئازلىق قاتارلىق ئامىللارمۇ يۈرەكنى ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ.

8. روھىي نەپسانىي بىلەن روھىي تەبىئىيىنىڭ ئاجىزلىشىشى تۈپەيلىدىن يۈرەك زەئىپلىشىش، قالايمىقان سېلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تەبىئىي خۇشال ئادەم ھەر قانچە قىيىنچىلىق ۋە ئازاب - ئوقۇبەت ئىچىدە ياشىسىمۇ يەنىلا ساغلام، بەختلىكتۇر. تەبىئىي غەمكىن ئادەم ھەر قانچە راھەت-ھالاۋەتتە ياشىسىمۇ يەنىلا بەختسىز دۇر. يۈرەكنىڭ ساغلاملىقى بەختلىك ياشاش ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشنىڭ ئاساسىدۇر، شۇڭا ھەر بىر كىشى يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن ساغلاملىق كۆرسەتمىلىرىگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىپ ئەڭ زور تىرىشچانلىق بىلەن ھەر ۋاقىت ئۆزىنىڭ ساغلاملىقىغا ئەھمىيەت بېرىشى لازىم.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. ئۇيغۇر تىبابىتى كېسەللىنىش نىلمى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2011-يىلى 3-ئاي 1-نەشرى

2. ئۇيغۇر تىبابىتى ئىچكى كېسەللىكلەر نىلمى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2005-يىلى 3-ئاي 2-نەشرى

3. ئىككىسى ئىزەم، سەھىيە نەشرىياتى، 2007-يىلى 1-نەشرى

4. ئۇيغۇر تىبابىتى كىلاسسىك ئەسەرلىرى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2010-يىلى 12-ئاي 1-نەشرى